

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
NEUROMODULACIÓN CEREBRAL, MEDULAR Y DE
NERVIOS PERIFÉRICOS**

TRABAJO FIN DE ESPECIALIZACIÓN

**Título: Estimulación bilateral de núcleo subtalámico con electrodos
direccionales. Informe de caso**

Presenta: Juan Manuel Altamirano

RESUMEN

Este reporte describe un procedimiento de implantación bilateral de electrodos de estimulación cerebral profunda (ECP) direccionales en el núcleo subtalámico (NST), realizado con el paciente despierto, utilizando microregistro y macroestimulación.

Paciente de 50 años, mexicano, zurdo, ingeniero en sistemas, con diagnostico de enfermedad de Parkinson (EP) de 7 años de evolución, que presenta temblor, bradicinesia y rigidez de predominio en hemicuerpo izquierdo. Luego de realizar tratamiento farmacológico con levodopa /Carbidopa, rotigotina y levodopa/benserazida, sin lograr un adecuado control de sus síntomas, se realizó implantación bilateral de electrodos direccionales de ECP en el NST. El procedimiento fue realizado con el paciente despierto, utilizando 3 trayectorias de microregistro y realizando macroestimulación. Se objetivó una marcada mejoría clínica intra y postoperatoria. Se esperará a que se cumpla un mes de tratamiento para encender el generador y realizar la programación inicial.

Consideramos que la cirugía con paciente dormido apoyados en el microregistro y macroestimulación es una técnica segura y precisa. Utilizar 3 trayectorias de microregistro brinda una buena orientación tridimensional. Se necesitan ensayos clínicos que demuestren la superioridad de los electrodos direccionales respecto a los electrodos tradicionales.

Palabras clave: Estimulación cerebral profunda, estimulación cerebral profunda direccional, electrodos direccionales, enfermedad de Parkinson.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. REPORTE DE CASO.....	4
3. DISCUSIÓN	8
4. CONCLUSIONES	8
5. REFERENCIAS	9
6. ANEXOS	10

INTRODUCCION

La EP es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta al 0.1-0.2% de la población, y el 1% de la población mayor de 60 años con un aumento de la prevalencia dependiente de la edad (1). Clínicamente se caracteriza por alteraciones motoras, cognitivas y autonómicas, siendo los signos cardinales el temblor, la bradicinesia y la rigidez (2). Dentro de las características cognitivas encontramos depresión o trastorno del sueño, y dentro de las autonómicas constipación e hipotensión ortostática (3). La etiología de la EP involucra tanto factores genéticos como ambientales, mientras que los hallazgos Neuropatológicos de la EP consisten en pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y cuerpos de Lewy (4). En la actualidad, el tratamiento de la EP se enfoca en la terapia farmacológica, principalmente en la levodopa (5). El uso a largo plazo de esta droga está asociado con la aparición de algunos efectos adversos, como las fluctuaciones motoras y las discinesias, las cuales generalmente se presentan luego de un periodo de respuesta sostenida conocido como “periodo de luna de miel” .También se utilizan otros fármacos como agonistas dopaminérgicos, también asociados a diversos efectos adversos, por lo que la calidad de vida del paciente tiende a deteriorarse progresivamente (6).La ECP es un tratamiento que se utiliza en la EP avanzada, aunque cada vez con mayor frecuencia se la utiliza en etapas tempranas. Este procedimiento se caracteriza por el implante de un electrodo en estructuras cerebrales específicas (7). El electrodo se conecta a un generador de pulso, el cual se implanta en forma Subcutánea. El mecanismo de acción exacto de la ECP aún no está dilucidado (8). El tálamo fue la primera diana en desarrollarse y en demostrar ser efectiva para el tratamiento del temblor, pero con poco efecto sobre los otros síntomas. Posteriormente la estimulación se aplicó al globo pálido interno y el núcleo subtalámico. La estimulación de este último puede mejorar un amplio rango de síntomas, actualmente es el blanco preferido para la mayoría de los pacientes (9). En la mayoría de los centros los electrodos se implantan bajo anestesia local para permitir la estimulación intraoperatoria y así evaluar los síntomas y efectos adversos; y también realizar microregistro. Aunque la implantación también es posible anestesia general, un estudio comparativo mostró sólo una pequeña diferencia en los beneficios de los implantes bajo en este ese local sobre aquellos realizados bajo anestesia general (10). El Target se puede localizar a través del método directo, identificando la estructura de interés en la resonancia magnética, o también a través del método indirecto, utilizando las coordenadas provistas por los atlas estereotácticos (11). En muchos centros se realiza microregistro para localizar la actividad neuronal característica de un núcleo, aunque muchos cuestionan la seguridad de este método (12). La estimulación eléctrica aguda, evaluando el efecto de la estimulación durante la cirugía es particularmente útil durante la cirugía en el NST (9). Los electrodos más frecuentemente utilizados hasta la fecha son los electrodos cuadripolares con contactos de 1.5 mm de longitud con una separación de 0.5 mm (9), aunque recientemente nuevos diseños han llegado al mercado como los electrodos de corriente controlada en contactos independientes (13), y los electrodos direccionales (14).

REPORTE DE CASO

Paciente masculino de 50 años, con antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson, antecedentes patológicos y perinatales negados, quien inicia su padecimiento en el año 2013

con temblor en el dedo anular izquierdo, bradicinesia e hipomimia facial. A los dos años se agregó temblor al miembro superior e inferior izquierdo. En el 2016 se agrava la bradicinesia y la rigidez, extendiéndose a hemicuerpo derecho. En el 2017 presenta anosmia, ageusia, estreñimiento y disartria. Presentó insomnio tardío entre 2017 y 2018. Se mencionan pesadillas y trastornos del sueño REM desde hace 1 año (2019). Menciona hipofonía desde el 2014. Realizó tratamiento farmacológico con rotigotina, levodopa/benserazida y no farmacológico con nutricionista y rehabilitación física, ocupacional, foniátrica y de la marcha. En febrero del año 2020, teniendo en cuenta que el paciente tenía más de 5 años de evolución, presentaba fluctuaciones motoras y no presentaba “banderas rojas”, se comienza su protocolización para cirugía de ECP. En ese momento se encontraba en tratamiento con rotigotina 8 mg c/24 horas y levodopa /carbidopa 25/15 mg 4 tomas al día. Dentro del protocolo se realizó prueba de levodopa (250 mg) mostrando una mejoría del UPDRSIII del 41.5%, evaluación neuropsicológica la cual no reportó alteraciones neurocognitivas, y RMN de encéfalo en la cual no se observan anomalías. En septiembre de 2020 se realizó un implante bilateral de electrodos en núcleo subtalámico. Bajo anestesia local se fijó el marco estereotáctico Zamorano-Dujovny, se realizó tomografía estereotáctica. Posteriormente se utilizó el software iPS de inomed para realizar la planificación. Luego de fusionar la tomografía con la resonancia, en las secuencias de SWAN de la resonancia se utilizó el método directo a partir de la línea de Bejjani para identificar la diana en el NST dorsolateral (Fig. 1) como así también una trayectoria segura. En el quirófano, con anestesia local, se llevó a cabo la trepanación y apertura bilateral (Fig. 2). Se realizó micro registro con tres trayectorias (central, lateral y posterior) en forma bilateral, encontrándose actividad neuronal compatible al NST en las trayectorias centrales (Fig. 3.). Posteriormente se realizó macroestimulación, estimulando primero en el lado derecho, obteniendo a este nivel, la mejor ventana terapéutica en el trayecto central (Fig. 4.). Posteriormente en el lado izquierdo se observó buena respuesta terapéutica en la trayectoria central, pero con la aparición de efectos no deseados con una baja amplitud de voltaje (efecto capsular con 1.5 V), por los que se decidió añadir una trayectoria medial, en la cual se realizó primero microregistro encontrándose actividad neuronal compatible con NST y una buena ventana terapéutica al realizar macroestimulación posteriormente. Posteriormente se insertaron en forma bilateral un par de electrodos direccionales, utilizando guía fluoroscópica para descartar cualquier desplazamiento de estos y para que la referencia radiopaca del electrodo quede en posición anterior tal como lo sugiere el fabricante. A continuación, se realizó macroestimulación con los electrodos, sin objetivarse modificaciones en la respuesta. Posteriormente se tunelizaron en forma subcutánea las extensiones, las cuales se conectaron a los electrodos y al generador, el cual se suturó a un bolsillo subcutáneo confeccionado en la región pectoral derecha. Actualmente el paciente permanece con el generador apagado, mostrando una marcada mejoría de su cuadro clínico motor, lo cual se atribuye al efecto causado por la microlesión. Esperamos 1 mes luego de la cirugía para encender el equipo y comenzar la programación (Fig. 5.).

Fig. 1. resonancia magnetica en corte axial en secuencia SWAN que muestra: (A) diana en nucleo subtalamico derecho. (B) diana en nucleo subtalamico izquierdo

Fig. 2. Imagen intraoperatoria en la que se observa al paciente despierto con el sistema estereotáctico de Zamorano-Dujovny

Fig. 4. Macroestimulación. apertura y cierre de la mano para evaluar bradicinesia

Fig. 5. Cronología

DISCUSION

Basados en la suposición no demostrada de que la precisión estereotáctica se correlaciona con resultados clínicos positivos, actualmente hay muchos autores que abogan por el implante de electrodos de ECP con el paciente dormido(15). Estudios randomizados controlados y comparaciones retrospectivas entre la técnica con paciente dormido versus despierto demostraron una eficacia similar a corto plazo, pero en el largo plazo la cirugía de implante de electrodos de ECP con el paciente dormido utilizando un microregistro hay mostrado resultados más duraderos, con menos efectos adversos inducidos por estimulación y menor número de cirugías de revisión(16).

Con respecto al microregistro, aunque algunos autores recomiendan el uso de cinco trayectorias(17), en nuestras cirugías generalmente utilizamos 3 trayectorias como también se ha recomendado en la literatura(18), ya que de esta manera se disminuye el riesgo de sangrado y los costos para el paciente.

Los electrodos direccionales consisten en electrodos segmentados en forma radiada, de forma que permiten movilizar el campo de estimulación en un plano perpendicular al electrodo o conformar el campo utilizando ánodos y cátodos para llevar la estimulación hacia una dirección en particular. Aunque aun no se cuenta con evidencia clínica concluyente respecto a la superioridad de estos electrodos respecto de los electrodos “tradicionales”, este desarrollo de la bioingeniería representa un avance tecnológico importante, ya que permite controlar la estimulación, mejorando su efectividad y dando la oportunidad de evitar efectos indeseados(14). En el caso que reportamos, la técnica con paciente despierto utilizando macroestimulación y microregistro nos ayudó a corregir una trayectoria subóptima.

CONCLUSIÓN

Si bien hay autores que sugieren realizar la implantación de electrodos de ECP con el paciente dormido, consideramos que la cirugía con paciente dormido apoyados en el microregistro y macroestimulación es una técnica segura y precisa. Utilizar 3 trayectorias de microregistro brinda una buena orientación tridimensional, reduciendo el riesgo de sangrado respecto a la técnica con 5 trayectorias. Si bien los electrodos direccionales parecen ofrecer una mayor versatilidad en cuanto a su programación, aun se necesitan ensayos clínicos que demuestre su superioridad respecto a los electrodos tradicionales.

REFERENCIAS

1. Tysnes OB, Storstein A. Epidemiology of Parkinson's disease. *J Neural Transm*. 2017;124(8):901–5.
2. Jankovic J. Parkinson's disease: Clinical features and diagnosis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2008;79(4):368–76.
3. Chaudhuri KR, Schapira AH. Non-motor symptoms of Parkinson's disease: dopaminergic pathophysiology and treatment. *Lancet Neurol* [Internet]. 2009;8(5):464–74. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422\(09\)70068-7](http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70068-7)
4. Magrinelli F, Picelli A, Tocco P, Federico A, Roncari L, Smania N, et al. Pathophysiology of Motor Dysfunction in Parkinson's Disease as the Rationale for Drug Treatment and Rehabilitation. *Parkinsons Dis*. 2016;2016.
5. Crosby N, Deane K, Clarke C. Amantadine in Parkinson's disease (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2009;(1).
6. Stowe RL, Ives NJ, Clarke C, Van Hilten J, Ferreira J, Hawker RJ, et al. Dopamine agonist therapy in early Parkinson's disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008;(2).
7. Li Q, Qian ZM, Arbuthnott GW, Ke Y, Yung WH. Cortical effects of deep brain stimulation implications for pathogenesis and treatment of parkinson disease. *JAMA Neurol*. 2014;71(1):100–3.
8. Malkki H. Parkinson disease: Deep brain stimulation might alleviate parkinsonism by reducing excessive synchronization in primary motor cortex. *Nat Rev Neurol* [Internet]. 2015;11(5):246. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/nrneurol.2015.62>
9. Limousin P, Martinez-Torres I. Deep Brain Stimulation for Parkinson's Disease. *Neurotherapeutics*. 2008;5(2):309–19.
10. Maltête D, Navarro S, Welter M-L, Roche S, Bonnet A-M, Houeto J-L, et al. Subthalamic stimulation in Parkinson disease: with or without anesthesia? *Arch Neurol*. 2004 Mar;61(3):390–2.
11. Andrade-Souza YM, Schwalb JM, Hamani C, Eltahawy H, Hoque T, Saint-Cyr J, et al. Comparison of three methods of targeting the subthalamic nucleus for chronic stimulation in Parkinson's disease. *Neurosurgery*. 2005;56(4 SUPPL.):360–8.
12. Hariz MI. Safety and risk of microelectrode recording in surgery for movement disorders. *Stereotact Funct Neurosurg*. 2002;78(3–4):146–57.
13. Vitek JL, Jain R, Chen L, Tröster AI, Schrock LE, House PA, et al. Subthalamic nucleus deep brain stimulation with a multiple independent constant current-controlled device in Parkinson's disease (INTREPID): a multicentre, double-blind, randomised, sham-controlled study. *Lancet Neurol*. 2020;19(6):491–501.
14. Schüpbach WMM, Chabardes S, Matthies C, Pollo C, Steigerwald F, Timmermann L, et al. Directional leads for deep brain stimulation: Opportunities and challenges. *Mov Disord*. 2017;32(10):1371–5.
15. Chen T, Mirzadeh Z, Ponce FA. "Asleep" Deep Brain Stimulation Surgery: A Critical Review of the Literature. *World Neurosurg* [Internet]. 2017;105:191–8. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2017.05.042>
16. Kochanski RB, Sani S. Awake versus asleep deep brain stimulation surgery: Technical considerations and critical review of the literature. *Brain Sci*. 2018;8(1).
17. Pollak P, Krack P, Fraix V, Mendes A, Moro E, Chabardes S, et al. Intraoperative micro- and macrostimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease. *Mov Disord*. 2002;17(SUPPL. 3).
18. Telkes I, Jimenez-Shahed J, Viswanathan A, Abosch A, Ince NF. Prediction of STN-DBS electrode implantation track in Parkinson's disease by using local field potentials. *Front Neurosci*. 2016;10(MAY):1–16.

Lista de comprobación CARE (2013) de la información a incluir al Redactar un informe de caso

Asunto	Elemento	Descripción del elemento de la lista de comprobación	Informado en la página
Título	1	Las palabras "informe de caso" deben aparecer en el título junto con lo más interesante de este caso.	X
Palabras clave	2	Los elementos clave de este caso en 2 - 5 palabras clave.	X
Resumen	3a	Introducción— ¿Qué es único en este caso? ¿Qué aporta de nuevo a la literatura médica?	X
	3b	Los principales síntomas del paciente y los hallazgos clínicos importantes.	X
	3c	Los principales diagnósticos, intervenciones terapéuticas y resultados	X
	3d	Conclusión— ¿Cuáles son las principales lecciones que se pueden extraer de este caso?	X
Introducción	4	Breve resumen de los antecedentes de este caso haciendo referencia a la literatura médica pertinente.	X
Información del paciente	5a	Información demográfica (como edad, sexo, origen étnico, profesión).	X
	5b	Principales síntomas de paciente (sus principales molestias).	X
	5c	Historial médico, familiar y psicosocial que incluya la dieta, el estilo de vida y la información genética pertinente.	X
	5d	Enfermedades concomitantes pertinentes, incluyendo intervenciones anteriores y sus resultados	X
Hallazgos clínicos	6	Describir los hallazgos pertinentes de la exploración física (EF).	X
Calendario	7	Describa hitos importantes relacionados con sus diagnósticos e intervenciones (tabla o figura)	X
Evaluación diagnóstica	8a	Métodos diagnósticos (como la EF, analíticas, técnicas de obtención de imágenes, cuestionarios).	X
	8b	Problemas para el diagnóstico (como económicos, lingüísticos o culturales).	X
	8c	Razonamiento diagnóstico, incluidos otros posibles diagnósticos tenidos en cuenta	X
	8d	Características de pronóstico (como los estadios en oncología) cuando proceda.	X
Intervención terapéutica	9a	Tipos de intervención (como farmacológica, quirúrgica, preventiva, autocuidados).	X
	9b	Administración de la intervención (como dosis, concentración, duración).	X
	9c	Cambios en la intervención (con justificación).	X
Seguimiento y resultados	10a	Resultados evaluados por el médico y por el paciente.	X
	10b	Resultados importantes de la prueba de seguimiento	X
	10c	Observancia de la intervención y tolerabilidad a la misma (¿cómo se ha evaluado?).	X
	10d	Acontecimientos adversos e imprevistos.	X
Discusión	11a	Puntos fuertes y limitaciones en el manejo de este caso.	X
	11b	Discusión de la literatura médica pertinente.	X
	11c	Justificación de las conclusiones (incluida la evaluación de las posibles causas)	X
	11d	Las principales lecciones que se pueden extraer de este informe de caso.	X
Perspectiva del paciente	12	¿Comunicó el paciente su perspectiva o experiencia? (Incluir siempre que sea posible).	X
Consentimiento informado	13	¿Dio su consentimiento informado el paciente? Facilítelo si se le solicita.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>